

DOI 10.5281/zenodo.10776863
УДК 93/94. "375/1492; 930.2 (479)

Ахмадов Я.З.

Ахмадов Явус Зайндиевич, ORCID 0000-0002-0274-0235, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, Россия, 364043, г. Грозный, ул. Вахи Алиева, 19а. E-mail: Ahmadov_@mail.ru.

К задачам исследования нахского (нахчойского) этномассива Кавказа эпохи средневековья

Аннотация. В статье устанавливается содержательная составляющая эпохи средневековья в истории нахских (нахчойских) горских народов по обе стороны Главного Кавказского хребта, рассматриваются вопросы историографии и источниковедения позволяющих выделить нахов-кавказионцев как представителей «горской цивилизации», обрисовано вкратце место нахского (нахчойского) Цанарского государства в судьбах Закавказья, вносятся предложения о подходах к дальнейшему исследованию нахов (нахчой) в судьбах Кавказа.

Ключевые слова. Средневековый период, Закавказье, Северный Кавказ, «горская цивилизация», нахские народы, историография, источниковедение, Цанаретия.

Akhmadov Ya.Z.

Akhmadov Yavus Zaindievich ORCID 0000-0002-0274-0235, Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Humanitarian Studies of the Academy of Sciences of the Chechen Republic, Russia, 364043, Grozny, 19a Vakhi Aliyev str. E-mail: Ahmadov_@mail.ru.

On the tasks of studying the Nakh (Nakhchoy) ethnomassive of the Caucasus of the Middle Ages

Abstract. The article establishes the substantial component of the Middle Ages in the history of the Nakh (Nakhchoy) mountain peoples on both sides of the Main Caucasian Ridge, examines the issues of historiography and source studies that make it possible to identify the Nakh-Kavkasians as representatives of the "mountain civilization", briefly outlines the place of the Nakh (Nakhchoy) Tsanar state in the destinies of Transcaucasia, makes suggestions on approaches to further research of the Nakh (nakhchoy) in the destinies of the Caucasus.

Key words. Medieval period, Transcaucasia, North Caucasus, "mountain civilization", Nakh peoples, historiography, source studies, Tsanaretia.

Кавказскую «горскую цивилизацию» [35, с.306-328] эпохи древности и средневековья на южных и северных склонах Большого Кавказско-

го хребта - от Черного моря до Каспия, необходимо рассматривать как субъект цивилизационно-культурного взаимодействия не только в границах региона, но и

вовне его. В своем развитии народы «горской цивилизации» проходили те же исторические этапы, что и окружающие этносы, и цивилизации, с поправкой на архаичность горских обществ в доиндустриальный период по определению.

Так, в истории тех же нахов (нахчой) расселявшихся в Закавказье в древности и отчасти в средневековье, от границ Имеретии и Сванетии до границ современного Азербайджана и, на Северном Кавказе от верховьев Кубани до Снежного (Андийского) хребта на востоке, историческая наука выделяет эпоху средневековья (с его содержательным наполнением), которая, в масштабах Северного Кавказа и Закавказья, в советское время становилась предметом исследования в трудах прежде всего А.В. Гадло [6; 7] и А.П. Новосельцева [28]. В конечном счете некую законченную (для своего времени) форму, вопросы хронологии и содержания горского средневековья приобрели в работе «История народов Северного Кавказа...», написанной большим коллективом авторов в 70-80 гг. XX в. [19]. В последние десятилетия XX в. и нулевые 2000-е гг. проблема периодизации истории горских народов ставилась и в работах выдающегося ученого и организатора науки В.В. Черноуса [35]. Творчески работал в направлении изучения народов гор профессор Ф.Х. Гутнов написавший фундаментальное исследование о горском феодализме [13; 14; 15] эпохи средневековья.

В наше время суммировали научные разработки по тем же нахам (нахчой), включая эпоху средневековья, такие авторы как Я.З. Ахмадов, Г.Д. Гумба, Д.С. Курумов и Э.Х. Хасмагоматов в коллективной монографии «История нахов Передней Азии, Кавказа и Чечни...». Они, в частности, указывали, что нахские (нахчойские) языки по обеим сторонам Кавказского хребта сменились на другие языки в силу исторических обстоятельств в конце раннего и высокого средневековья. Сегодня носителями нахских языков на Кавказе являются исключительно чеченцы, ингуши и бацбийцы Грузии [4].

Главная новация данной статьи заключается в постановке вопроса не только о необходимости исследовании вопросов средневековья в истории горских народов Кавказа практически заново, но и в обосновании задачи включения в планы исследований соответствующих научных учреждений тематики кавказско-горского средневековья, с последующим включением в учебные пособия республик и краев по южную и северную сторону Кавказского хребта отдельной позиции: «нахские (нахчойские) народы и племена Закавказья и Северного Кавказа» в древности и средние века».

На новом уровне поступательного развития исторической науки именно к этому объективно ведет накопление фактов и историческое осмысление имеющихся письменных источников (оценку которых мы частично даем в нашей статье). В отношении периода древности в связи с тем, что этнолингвокультура целых этносов Передней Азии признана относящейся к северокавказской семье языков, подобные вопросы уже ставятся и даже решаются.

Следует указать, что определенная незавершенность восприятия накопленных научных знаний о горской истории в научной среде, слабая их внутренность в широкое информационное пространство, порой ведут к появлению псевдонаучных текстов, как в печати, так и в различных сайтах интернета, где причудливо воспринятые данные исторической науки и языкознания, скрещивают с божественными писаниями, сказками, легендами, откровенными фантазиями и фейками. Заканчивается порой подобная практика неприятия научных знаний о прошлом вполне реальными этнополитическими конфликтами [38].

Наше видение периодизации средневековья на том же Северном Кавказе укладывается в классическую схему: раннее средневековье – V-X/XI вв., «высокое» - XI-XIII вв. и, позднее - XIV-XV/XVI вв. Естественно в каждой из этих временных рамок в истории тех же средневековых нахов Кавказа выделяются

определенные стадии связанные с эпохальными событиями: к примеру в период раннего средневековья в северокавказском регионе распалась с конца V – первой половине VI в. Гуннская держава, с переходом господства здесь к Тюркскому каганату по середине VII в., после чего, по крайней мере до второй половины X в., на равнинах между Каспием и Черным морем господствует Хазарское государство. В том же Закавказье, являвшемся северной окраиной Сасанидского Ирана, происходит в VII-VIII вв. разрушение могущественной империи и укрепление здесь нового государства – Арабского халифата, перетасовавшего всю прежнюю политическую карту. С VIII – по конец XI в. в Закавказье просуществовало Цанаретское (Кахо-Эретское) царство, заложенное нахами-кавказианами, которое добилось известных успехов в экономическом и государственном развитии и претендовало на роль объединителя той же Картлии [4, с.464-535].

Народы горной зоны Кавказа, в последние годы все чаще определяемые как и нахоязычные кавкасионцы, проживали в эпоху средневековья, как отмечалось, по обеим склонам Главного Кавказского хребта, преимущественно в его центральной и восточной части (граница на востоке с носителями албанских и дагестанских языков, на западе региона с областью расселения грузиноязычных и адыго-абхазских народов). Именно нахоязычные племена Кавказского хребта послужили прямыми предками современных этнографических групп Горной Грузии (к примеру: рачинцы, двалы, мохеви, мтиулы, хевсуры, пшавы, тушины, бацбийцы, и др.), крупного чеченского народа (нахчой), а также ингушей, осетин, балкарцев и карачаевцев на Северном Кавказе. Нахикавказионцы Закавказья, также стали прослеживаемыми участниками этногенеза албанского (позже азербайджанского), грузинского и армянского народов [3, с. 68-85].

В истории некогда обширного древнего нахского (нахчойского) этномассива

распространенного еще в I тыс. до н.э. от Передней Азии до Предкавказья [11], к концу раннего – началу высокого средневековья вырисовываются резкие изменения, их территория сузилась до южных и северных склонов Главного Кавказского хребта. особый интерес представляет время с конца XI – начала XII в., когда прекратило свое существование нахское (цанарское) Кахо-Эретское царство [2, с. 192-201; 25], а централизованное Абхазское (Абхазо-Грузинское) государство до 20-х гг. XIII достигло своего наивысшего расцвета. Серьезно продвинувшись при этом в деле христианизации и «кارتвелизации» основных нахских групп горцев того же Центрального и Восточного Закавказья.

Так же эпохальным для истории горских нахоязычных народов по обеим сторонам Кавказского хребта является период 20-40-х гг. XIII в. по конец XV столетия - эпоха монгольского нашествия, владычества на Кавказе Хулагидов и Улуса Джучи (Золотая Орда), разрушительных походов среднеазиатского завоевателя Тимура на Закавказье, Северный Кавказ и Золотую Орду в 1386-1396 гг. Не говоря уже о наступлении т.н. «Малого ледникового периода» на всем пространстве горного массива Кавказа в XIV- XV вв. (продолжавшегося с известными колебаниями климата до конца XVIII в.).

Серьезным свидетельством места и роли нахских (нахчойских) племен на Кавказе в эпоху средневековья являются соответствующие письменные источники. Источниковедение всех народов Кавказа берет свое складывание в раннем средневековье, в V-XI вв., в форме своеобразной кавказской традиции историописания и религиозной литературы в ранних христианизированных государствах как Армения, Албания, Абхазия, Картлия и Имеретия. Здесь в первую очередь можно назвать таких армянских авторов известных нарративов, как: Агафангел/Агатангелос, Фавстос Бузанд, Егише/Елише, Мовсес Каганкатвацци/Моисей Каланкатуйский, Мовсес Хо-

ренаци/Моисей Хоренский, Ананий Ширакаци, Яков Цуртавели, Ухтанэс, и др. [26, с. 285-308]. Армянским источникам мы обязаны в первую очередь тем, что в письменной традиции появилось первое «обозначение» горских нахоязычных народов на карте Кавказа, причем как неких субъектов истории. Благодаря «Армянской географии» (Ашхарацуиц) приписываемой то Моисею Хоренскому (V в.), то Ананию Ширакаци (VII в.) в писанную историю вошли «кисты», «дзурдзуки» и «нахчематьяны/нахаматианы» полагаемых прямыми предками либо чеченцев, либо более широкого круга горских племен Северного Кавказа раннего средневековья говоривших на нахских (нахчойских) языках [4; 11; 12].

Весьма содержательны и нарративные труды армянских авторов и позднего средневековья, отразивших историческую судьбу не только армянского народа, но и других народов Кавказа борющихся в XIII-XV вв. против внешних захватчиков. Здесь можно в первую очередь назвать работу Киракоса Гандзакеци [8].

Следует подчеркнуть, что столь же важными источниками в деле раскрытия истории горских нахов (нахчой) Кавказа эпохи средневековья являются грузинские исторические хроники, собранные в своде «Картлис цховреба». Данный свод состоит из исторических нарративов, в которых изложено видение истории Грузии средневековыми авторами с библейских времен до конца XV в. Свод сложился к XII в. и пополнялся вплоть до первой половины XIX в.; он имеет несколько списков. Представляющими интерес в плане нашей темы бесспорно можно назвать содержащиеся в «Картлис цховреба» анонимные сочинения «Летопись времен Лаши Георгия», «История и восхваление венценосцев», а также «Столетняя летопись». Не говоря уже о выдающемся историческом памятнике «Жизнь картлийских царей» Леонтия Мровели (XI в.), где исторический след нахских (нахчойских) племен Кавка-

за увязывается с сложением раннего государства Картли. [10; 20].

Самостоятельную научную ценность, в т.ч. в плане нашей статьи, представляют сводные труды по географии и истории Грузии с элементами научного исследования Вахушти Багратиони (Царевич Вахушти) автора первой половины XVIII в. использовавшего подлинными грузинские средневековые хроники и исторические предания [33;34].

Важнейшим сегментом источниковой базы нашей проблемы с возможностью раскрытия ряда событий в истории нахов (нахчой) Кавказа представляются арабоязычные сочинения исторического и географического свойства. Они содержат ценные материалы о первых походах арабов в Закавказье и на Северо-Восточный Кавказ в VII-VIII вв., о политике аббасидских халифов (включая войны с хазарами и нахами-цанарами), действиях сельджуков со второй половины XII, монгольского нашествия в XIII в. и походов эмира Тимура в конце XV вв.. Это, к примеру труды Ибн ал-Асира (Иззуддин Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Джазири - 1160-1233/34) [17]; Джувейни (Ала ад-дин Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни - 1226-1283) [16]; Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани - ок. 1247-1318) [29]; Эломари (Шихабеддин Абулаббас Ахмед Ибнфадлаллах Эломари - ?-1348 г., умер в возрасте ок. 50 лет) [39]; Шереф ад-Дин Йезди (Шереф ад-Дин Али Йезди - 1405-1447) [36]; и др.

Заметим, что некоторые сведения документального свойства о горцах-нахах и северокавказских аланах (в период монгольского нашествия), которые невозможно найти в других источниках содержатся в китайских и монгольских вариантах исторических сочинений «Юаньши» и «Гайной (сокровенной) истории монголов», повествующих в т.ч. о завоевательных действиях монгольских ханов и полководцев как в Европе, так и на Кавказе включая непосредственно современную Чечню [32].

Логичным выглядит здесь и привле-

чение сведений западноевропейских авторов XIII-XV вв., которые оставили некоторые прямые и косвенные материалы о территории нахов, роли горских народов и северокавказских алан в международных событиях затрагиваемого времени: Плано Карпини, Гильом де Рубрук, Иосафат Барбаро, Иоганн Шильтбергер, и др. Соответствующая выборка таких сведений была сделана В.К. Гардановым еще в 70-х гг. XX в. [9].

Определенное значение имеют для разработки темы роли и места горских народов эпохи средневековья те же упомянутые грузинские и местные арабоязычные дагестанские и восточнокавказские источники, извлеченные и опубликованные усилиями А.-К.А. Бакиханова [5]; В.Ф. Минорского [24]; Л.И. Лаврова [21; 22; 23]; А.Р. Шихсаидова, Т.М. Айтберова и Г.М.-Р. Оразаева [37].

Вместе с тем значительную часть данных об этнокультурных процессах на территории северокавказского нахского этномассива того времени - горных областей Чечни (нахчой), Ингушетии (галгай, вапши), Осетии (двалы-туал, ирон, дигор), Балкарии (балкар/малкар) и Карачая (къарачай) - дают археологические, фольклорные и этнографические данные выявленные на местах.

Вместе с тем вопросы внутривосточного и внешнеполитического положения горских народов Кавказа в эпоху средневековья (включая непосредственных предков чеченцев-нахчой), стали предметом рассмотрения в сводной академической «Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.» благодаря коллективным усилиям таких известных историков как З.В. Анчабадзе, Е.П. Алексеева, Г.Х. Ичалов, А.Е. Криштопа, В.А. Кузнецов, Э.В. Ртвеладзе, Х.А. Хизриев, А.Р. Шихсаидов и др. [19]. Защищена в 2010 г. и докторская диссертация археологом Е.И. Нарожным на тему «Северный Кавказ в XIII-XV веках: проблемы политической истории и этнокультурного взаимодействия» [27]. Основные соображения ав-

тора ожидают еще своего осмысления.

Таким образом можно отметить, что затрагиваемый период в истории Кавказа в целом и Северного Кавказа в частности, имеет на сегодня довольно основательную научно-исследовательскую проработку и солидную источниковую базу (главным образом нарративы). Хотя, многие вопросы этнополитического положения, собственно, нахского (нахчойского) этномассива того же Закавказья в указанный период и его роли в истории региона, изучены еще недостаточно. Помимо, естественно чеченских и ингушских авторов, в какой-то мере на сегодня, единственно грузинская историческая школа сохраняет интерес к средневековой истории нахов; но скорее, как к некоему «компоненту» истории Грузии и грузинского народа. Между тем, в обстоятельной монографии абхазского исследователя Г.Д. Гумба вопросы исследования далекого прошлого нахского этномассива Передней Азии и Кавказа доказательно представлены как большая и самостоятельная научная проблема исторической науки [11].

В плане активизации исследований по проблемам истории, этнологии и языкознания нахского (нахчойского) мира, так и в деле складывании новой научной дисциплины - «наховедение» [4, с.22] положительно должны сказаться результаты I Международного нахского научного конгресса, представительного и успешно прошедшего в Чеченской Республике 11-12-сентября 2018 г. [40].

Думается, что в этом же плане определенный задел сделан группой авторов (Я.З. Ахмадов, Г.Д. Гумба, Д.С. Курумов, Э.Х.Хасмагоматов) создавших к 2019 г. объемную монографию в которой не только исследована история нахов-нахчой в древности и средневековье, но и предлагаются основные направления дальнейшего их изучения [4].

Таким образом мы подходим к нашему основному предложению, что в современной историографии объективно сформировалась задача целенаправлен-

ного освещения вопросов связанных с реальным положением нахов (нахчойцев) в прошлом и обозначения их роли и места как кавказских акторов истории. С соответствующим отражением этой роли и места, как уже отметили в начале статьи, в обобщающих работах и учебных пособиях. По крайней мере это оправдано для эпохи древности и средневековья, когда такой подход подкреплен целым рядом лингвистических, археологических и письменных источников, в исследовании которых происходит на наших глазах серьезный прорыв.

Сказанное выше тем более важно, что отдельные представители историографии Юга России и Закавказья проявляют беспочвенную настороженность в

плане восприятия новых оценок исторического прошлого нахского (нахчойского) этномассива (старое «представление» здесь еще не перешло в «понятие» последних лет).

При этом восприятие новых понятийных оценок в рассмотрении истории древнего и средневекового Кавказа не несет никаких обязательств для научного сообщества Закавказья и горских республик Северного Кавказа перед теми же современными российскими народами – как чеченцы и ингуши. Ведь большой нахский (нахчойский) мир древности и средневековья Передней Азии и Кавказа остался в далеком прошлом и представляет собой сугубо научный интерес.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. / Сост. В. К. Гарданов. Нальчик: Изд. «Эльбрус», 1974. 635 с.
2. Ахмадов Я.З. Начало формирования цанарского государства (хорепископство) и первые нах-арабские контакты на Кавказе (VI–VII вв.) // Этногенез и этническая история народов Кавказа. Сборник материалов I Международного нахского научного конгресса (г. Грозный. 11–12 сентября 2018 г.) Грозный: Изд. АО «Изд. полигр.комплекс «Грозненский рабочий», 2018. С.192–201.
3. Ахмадов Я.З., Хасмагоматов Э.Х. К истории нахского этномассива Передней Азии и Кавказа: древность, античность, средневековье // Этногенез и этническая история народов Кавказа. Сборник материалов I Международного нахского научного конгресса (г. Грозный. 11–12 сентября 2018 г.). Грозный: Изд. АО «Изд. полигр.комплекс «Грозненский рабочий», 2018. С.68–85.
4. Ахмадов Я.З., Гумба Г.Д., Курумов Д.С., Хасмагоматов Э.Х. История нахов Передней Азии, Кавказа и Чечни с древнейших времен до конца XV века. М.: Изд. «Литера», 2019. 686 с.
5. Бакиханов Аббас-Кули-ага. Гюлистан-и Ирам / Ред., комм., примеч. З.М. Буниятова. Баку: Изд-во «Элм», 1991. 304 с.
6. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа, IV–X вв. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. 216 с.
7. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа X–XIII вв. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. 236 с.
8. Гандзакеци Киракос. История Армении. Пер. с древнеарм. Л. А. Ханларян. М.: Б/и., 1976. 357 с.
9. [Гарданов В.К.] Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. Сост., ред. пер., введ. В. К. Гарданова. Нальчик: Изд. Эльбрус, 1974. 635 с.
10. Гумба Г.Д. Об истоках исторической концепции грузинского историка XI века Леонтии Мровели // Абхазоведение: история, археология, этнология. Вып. 2. Сухум: Б/и, 2003. С.109–138.
11. Гумба Г.Д. Нахи: вопросы этнокультурной истории (I тысячелетие до н.э.). Сухум: Изд. Абгосиздат, 2016. 544 с.
12. Гумба Г.Д. "Ашхарацуц" (Армянская география VII века): "Азиатская Сарматия" // 90. Апснытэи ахэынткаратэ университет. Абхазский государственный университет. Юбилейное научное издание. Сухум: Изд. АГУ, 2022. С. 161–184.
13. Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Ч.1. Владикавказ: Изд. «Ир», 2007. 319 с.

14. Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Ч.2. Владикавказ: Изд. «Ир», 2008. 287 с.
15. Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Часть III. Северный Кавказ в XIII-XV вв. Владикавказ: Изд. ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2014. 494 с.
16. [Джувейни]. Из «Истории завоевателя мира» Джувейни // Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.2. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941. С.20-24.
17. Ибн ал-Асир. Полный свод всеобщей истории. Кн.12 // Материалы по истории Азербайджана из Тарих-ал-камиль (Полного свода истории) Ибн-ал-Асира / Пер. П.К. Жузе. Баку: Изд-во АзФАН, 1940. 184 с.
18. [Ибнфадлаллах Эломари]. Из сочинений Ибнфадлаллаха Эломари // Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды Т.1. СПб.: Б/и., 1884. С. 207-251.
19. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. М.: Изд. «Наука», 1988. 543 с.
20. Картлис цховреба. История Грузии / Ред. Р. Метревели. Тбилиси: Изд. Артануджи, 2008. 454 с.
21. Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII вв. на арабском, турецком и персидском языках. Ч.1. Надписи X-XVII вв. М.: Изд. «Наука», 1966. 300 с.
22. Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, турецком и персидском языках. Ч.2. Надписи XVIII—XX вв. М.: Изд. «Наука», 1968. 248 с.
23. Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII вв. на арабском, турецком и персидском языках. Ч.3. Надписи X-XX вв. Новые находки. М.: Изд. «Наука», 1980. 168 с.
24. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента в XI вв. М.: Изд-во вост. лит., 1963. 265 с.
25. Мкртумян Г.Г. Грузинское феодальное княжество Кахети VIII—XI вв. и его взаимоотношения с Арменией. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1983. 166 с.
26. Налбандян В.С. Армянская литература V-XIII вв. // История всемирной литературы. М.: Изд. «Наука», 1984. Т.2. С. 285-308.
27. Нарожный Е.М. Северный Кавказ в XIII-XV веках: проблемы политической истории и этнокультурного взаимодействия. Автореферат дисс... д-ра ист. наук. Владикавказ, 2010. 58 с.
28. Нововосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья: (Опыт сравнительно-исторического исследования). М.: Изд-во «Наука», 1980. 286 с.
29. Рашид ад-Дин. Сборник летописей // Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. Т. 2: Извлечения из персидских сочинений... М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941. С.27-79.
30. Сигаури И.М. К истокам и ареалам нахского этноса» по данным лингвистики и археологии [в 2-х томах]. 2016. Т.1: По данным лингвистики. М.: Изд-во "ACADEMIA", 2016. 689 с.
31. Сигаури И.М. К истокам и ареалам нахского этноса» по данным лингвистики и археологии [в 2-х томах]. Т. 2: По данным археологии. М.: Изд-во "ACADEMIA", 2016. 715 с.
32. Храпачевский Р.П. Монгольские и китайские источники XIII-XIV вв. о Восточной Европе // Российские и славянские исследования: научный сборник. Вып.2. Минск: Изд. БГУ, 2007. С.143-147.
33. 3312. Царевич Вахушти. География Грузии / Введ., пер. и замеч. М.Г. Джанашвили // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Т.24. Вып.5. Тифлис: Б/и., 1904. 289 с.
34. Царевич Вахушти. История царства Грузинского / Пер. Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Изд. Мецниереба, 1976. 339 с.
35. Черноус В.В. Генезис кавказской горской цивилизации // Dediediem: Памяти А.П. Пронштейна. 1919-1998. Ростов н/Д: Б/и., 2004. С.306-328.
36. Шереф ад-Дин Йезди. Книга побед. Зафар-наме // Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.2. Из персидских сочинений... М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 144-189
37. Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М.: Изд. «Наука». Издательская фирма "Восточная литература", 1993. 302 с.

38. Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Изд. ИКЦ «Академкнига», 2003. 591 с.
39. Эломари (Шихабеддин Абулаббас Ахмед Ибнфадлаллах Эломари) // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.1 Извлечения из сочинений арабских. СПб.: 1884. С.207- 251.
40. Этногенез и этническая история народов Кавказа. Сборник материалов I Международного нахского научного конгресса (г. Грозный. 11–12 сентября 2018 г.). / Под ред. Ш.А. Гапурова, С.С. Магамадова. Грозный: Изд. АО «Изд. полигр.комплекс «Грозненский рабочий», 2018. 1072 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adygi, balkarcy i karachaevcy v izvestiyakh evropejskikh avtorov XIII–XIX vv. / Sost. V. K. Gardanov. Nal'chik: Izd. «Ehl'bruS», 1974. 635 s.
2. Akhmadov YA.Z. Nachalo formirovaniya canarskogo gosudarstva (khorepiskopstvo) i pervye nakh-arabskie kontakty na Kavkaze (VI–VII vv.) // Ehtnogenez i ehtnicheskaya istoriya narodov Kavkaza. Sbornik materialov I Mezhdunarodnogo nakhskogo nauchnogo kongressa (g. Groznyj. 11–12 sentyabrya 2018 g.) Groznyj: Izd. AO «Izd. poligr.kompleks «Groznenkij rabochiJ», 2018. S.192-201.
3. Akhmadov YA.Z., Khasmagomadov EH.KH. K istorii nakhskogo ehtnomassiva Perednej Azii i Kavkaza: drevnost', antichnost', srednevekov'e // Ehtnogenez i ehtnicheskaya istoriya narodov Kavkaza. Sbornik materialov I Mezhdunarodnogo nakhskogo nauchnogo kongressa (g. Groznyj. 11–12 sentyabrya 2018 g.). Groznyj: Izd. AO «Izd. poligr.kompleks «Groznenkij rabochiJ», 2018. S.68-85.
4. Akhmadov YA.Z., Gumba G.D., Kurumov D.S., Khasmagomadov EH.KH. Istoriya nakhov Perednej Azii, Kavkaza i Chechni s drevnejshikh vremen do konca XV veka. M.: Izd. «LiterA», 2019. 686 s.
5. Bakikhanov Abbas-Kuli-aga. Gyulistan-i Iram / Red., komm., primech. Z.M. Bunyatova. Baku: Izd-vo «EhlM», 1991. 304 s.
6. Gadlo A.V. Ehtnicheskaya istoriya Severnogo Kavkaza, IV-X vv. Leningrad: Izd-vo LGU, 1979. 216 s.
7. Gadlo A.V. Ehtnicheskaya istoriya Severnogo Kavkaza X—XIII vv. SPb.: Izd-vo S.-Peterburg. unta, 1994. 236 s.
8. Gandzakeci Kirakos. Istoriya Armenii. Per. s drevnearm. L. A. Khanlaryan. M.: B/i., 1976. 357 s.
9. [Gardanov V.K.] Adygi, balkarcy i karachaevcy v izvestiyakh evropejskikh avtorov XIII-XIX vv. Sost., red. per., vved. V. K. Gardanova. Nal'chik: Izd. Ehl'brus, 1974. 635 s.
10. Gumba G.D. Ob istokakh istoricheskoy koncepcii gruzinskogo istorika XI veka Leontii Mroveli // Abkhazovedenie: istoriya, arkheologiya, ehtnologiya. Vyp. 2. Sukhum: B/i, 2003. S.109-138.
11. Gumba G.D. Nakhi: voprosy ehtnokul'turnoj istorii (I tysyacheletie do n.eh.). Sukhum: Izd. Abgosizdat, 2016. 544 s.
12. Gumba G.D. "Ashkharacujc" (Armyanskaya geografiya VII veka): "Aziatskaya Sarmatiya" // 90. Apsnytəi axəyntəkkarratə universitet. Abkhazskij gosudarstvennyj universitet. Yubilejnoe nauchnoe izdanie. Sukhum: Izd. AGU, 2022. S. 161-184.
13. Gutnov F.KH. Gorskij feodalizm. CH.1. Vladikavkaz: Izd. «IR», 2007. 319 s.
14. Gutnov F.KH. Gorskij feodalizm. CH.2. Vladikavkaz: Izd. «IR», 2008. 287 s.
15. Gutnov F.KH. Gorskij feodalizm. Chast' III. Severnyj Kavkaz v XIII-XV vv. Vladikavkaz: Izd. IPC SOIGSI VNC RAN i RSO-A, 2014. 494 s.
16. [Dzhuvejni]. Iz «Istorii zavoevatel'nyh mirA» Dzhuvejni // Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, odnosyashchikhsya k istorii Zolotoj Ordy. V.2. M.-L.: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1941. S.20-24.
17. Ibn al-Asir. Polnyj svod vseobshchej istorii. Kn.12 // Materialy po istorii Azerbajdzhana iz Tarikh-al-kamil' (Polnogo svoda istorii) Ibn-al-Asira / Per. P.K. Zhuze. Baku: Izd-vo AZFAN, 1940. 184 s.
18. [Ibnfadhllakh Ehlomari]. Iz sochinenij Ibnfadhllakha Ehlomari // Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, odnosyashchikhsya k istorii Zolotoj Ordy V.1. SPb.: B/i., 1884. S. 207-251.
19. Istoriya narodov Severnogo Kavkaza s drevnejshikh vremen do konca XVIII v. / Otv. red. B. B. Piotrovskij. M.: Izd. «NaukA», 1988. 543 s.
20. Kartlis ckhovreba. Istoriya Gruzii / Red. R. Metreveli. Tbilisi: Izd. Artanudzhi, 2008. 454 s.

21. Lavrov L.I. Ehpigraficheskie pamyatniki Severnogo Kavkaza X-XVII vv. na arabskom, tureckom i persidskom yazykakh. CH.1. Nadpisi X-XVII vv. M.: Izd. «NaukA», 1966. 300 s.
22. Lavrov L.I. Ehpigraficheskie pamyatniki Severnogo Kavkaza na arabskom, tureckom i persidskom yazykakh. CH.2. Nadpisi XVIII—XX vv. M.: Izd. «NaukA», 1968. 248 s.
23. Lavrov L.I. Ehpigraficheskie pamyatniki Severnogo Kavkaza X-XVII vv. na arabskom, tureckom i persidskom yazykakh. CH.3. Nadpisi X-XX vv. Novye nakhodki. M.: Izd. «NaukA», 1980. 168 s.
24. Minorskij V.F. Istoriya Shirvana i Derbenta v XI vv. M.: Izd-vo vost. lit., 1963. 265 s.
25. Mkrtumyan G.G. Gruzinskoe feodal'noe knyazhestvo Kakheti VIII—XI vv. i ego vzaimootnosheniya s Armeniej. Erevan: Izd-vo AN ArMSSR, 1983. 166 s.
26. Nalbandyan V.S. Armyanskaya literatura V-XIII vv. // Istoriya vseмирnoj literatury. M.: Izd. «NaukA», 1984. T.2. S. 285-308.
27. Narozhnyj E.M. Severnyj Kavkaz v KHIII-XV vekakh: problemy politicheskoy istorii i ehtnokul'turnogo vzaimodejstviya. Avtoreferat disS... d-ra ist. nauk. Vladikavkaz, 2010. 58 s.
28. Novovosel'cev A.P. Genezis feodalizma v stranakh Zakavkaz'ya: (Opyt sravnitel'no-istoricheskogo issledovaniya). M.: Izd-vo «NaukA», 1980. 286 s.
29. Rashid ad-Din. Sbornik letopisej // Tisengauzen V.G. Sbornik materialov, odnosyashchikhsya k istorii Zolotoj ordy. V. 2: Izvlecheniya iz persidskikh sochinenij... M.-L.: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1941. S.27-79.
30. Sigauri I.M. K istokam i arealam nakhskogo ehtnosA» po dannym lingvistiki i arkheologii [v 2-kh tomakh]. 2016. T.1: Po dannym lingvistiki. M.: Izd-vo “ACADEMIA”, 2016. 689 s.
31. Sigauri I.M. K istokam i arealam nakhskogo ehtnosA» po dannym lingvistiki i arkheologii [v 2-kh tomakh]. T. 2: Po dannym arkheologii. M.: Izd-vo “ACADEMIA”, 2016. 715 s.
32. Khrapachevskij R.P. Mongol'skie i kitajskie istochniki KHIII-KHIV vv. o Vostochnoj Evrope // Rossijskie i slavyanskije issledovaniya: nauchnyj sbornik. Vyp.2. Minsk: Izd. BGU, 2007. S.143-147.
33. Carevich Vakhushti. Geografiya Gruzii / Vved., per. i zamech. M.G. Dzhanchashvili // Zapiski Kavkazskogo otdela Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. T.24. Vyp.5. Tiflis: B/i., 1904. 289 s.
34. Carevich Vakhushti. Istoriya carstva Gruzinskogo / Per. N.T. Nakashidze. Tbilisi: Izd. Mecniereba, 1976. 339 s.
35. Chernous V.V. Genezis kavkazskoj gorskoj civilizacii // Dediediem: Pamyati A.P. Pronshtejna. 1919-1998. Rostov n/D: B/i., 2004. S.306-328.
36. Sheref ad-Din Jezdi. Kniga pobed. Zafar-name // Tisengauzen V.G. Sbornik materialov, odnosyashchikhsya k istorii Zolotoj Ordy. V.2. Iz persidskikh sochinenij... M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1941. S. 144-189
37. Shikhsaidov A.R., Ajtberov T.M., Orazhev G.M.-R. Dagestanskije istoricheskie sochineniya. M.: Izd. «NaukA». Izdatel'skaya firma "Vostochnaya literatura", 1993. 302 s.
38. Shnirel'man V.A. Vojny pamyati: mify, identichnost' i politika v Zakavkaz'e. M.: Izd. IKC «AkademknigA», 2003. 591 s.
39. Ehlovari (Shikhbeddin Abulabbas Akhmed Ibnfadlallah Ehlovari) // Sbornik materialov, odnosyashchikhsya k istorii Zolotoj Ordy. V.1 Izvlecheniya iz sochinenij arabskikh. SPb.: 1884. S.207- 251.
40. Ehtnogenez i ehtnicheskaya istoriya narodov Kavkaza. Sbornik materialov I Mezhdunarodnogo nakhskogo nauchnogo kongressa (g. Groznyj. 11–12 sentyabrya 2018 g.). / Pod red. SH.A. Gapurova, S.S. Magamadova. Groznyj: Izd. AO «Izd. poligr. kompleks «Groznyjskij rabochij», 2018. 1072 s.